

Juicio de reglas de convivencia. Ejemplo de afectación a un menor y propuesta de reforma.

Autores:

Karen Rosalba Salazar Tamez

Edgar Norberto Uriegas Pérez

Edder Beltrán Olmedo

Reyna Anakaren Uriegas Pérez

Resumen

El presente documento aborda el tema de los errores cometidos por juzgadores en la tramitación de asuntos de derecho familiar que afectan los derechos de personas menores de edad. A través de un estudio de caso real y aún en curso, narrado en forma de Storytelling, se ilustra la violación sistemática de la Obligación de Celeridad Judicial (Debida Diligencia) establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso *Fornerón e Hija vs. Argentina*. Se narra el proceso judicial de un divorcio iniciado en 2017, donde el derecho del menor a convivir con su padre no custodio se vio obstaculizado y suspendido debido a la falta de actuación oportuna de jueces, la indebida aplicación de criterios de suspensión y la omisión de juzgar con perspectiva de infancia. La jurisprudencia interamericana determina que el tiempo es un factor crítico en la vida del niño y que la demora injustificada en procesos de custodia y convivencia constituye una violación a las garantías judiciales (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El análisis enfatiza cómo la falta de celeridad, la indebida valoración de la oposición materna y la falta de aplicación de la suplencia de la queja han afectado derechos de convivencia. Al final se propone una propuesta de reforma para tramitar de forma ágil los procesos de convivencia y guarda y custodia.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 17 de noviembre de 2025.

2. Objetivo

Resaltar la falta de celeridad y perspectiva de infancia en un proceso donde se deben establecer convivencias físicas entre padre e hijo y proponer adaptaciones en el procedimiento para asegurar los derechos de menores de edad.

3. Introducción

Todas las personas juzgadoras tienen la obligación de observar los parámetros de protección más altos en materia de derechos humanos.

Por tal motivo, este caso integra uno de los ejemplos que se compartirán en para demostrar que existe ausencia de perspectiva de infancia y celeridad en procesos judiciales donde se tocan derechos de menores como el de convivencia, poniendo atención en la aplicación de sanciones disciplinarias en caso de errores de los juzgadores, que por oficio, algunas autoridades deberían usar como modo de prevenir violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, el presente documento representa un avance en mi investigación, específicamente en el apartado de errores cometidos por juzgadores en asuntos donde se afectan derechos de menores de edad. En el apartado de la investigación se explicarán varios casos, señalando los errores que se cometieron y las posibles alternativas que tenían para omitir dichas fallas. Sin embargo, en este documento el análisis se centra en el Derecho del menor de edad a convivencias con el padre no custodio. El asunto analizado es un caso real que aún sigue en trámite.

Respecto del argumento específico de la jurisprudencia con el cual se realizará la comparación se consideró el siguiente: Obligación de Celeridad Judicial (Debida Diligencia). Los procesos judiciales que involucran derechos de menores como la custodia, guarda o adopción de menores deben tramitarse con máxima diligencia y celeridad, de conformidad con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana.

“Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”¹

“Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”²

En ese sentido, la jurisprudencia internacional determina que: El tiempo es un factor crítico en la vida de un niño. La demora injustificada en los procesos es una violación de las garantías judiciales.

Por lo tanto, se verificarán las prácticas realizadas en correlación con el tiempo para garantizar un derecho.

¹ Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, Organización de los Estados Americanos.

² Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, Organización de los Estados Americanos.

4. Problema destacado.

En los asuntos familiares donde se ven afectados derechos de menores de edad, lo ideal sería que los procedimientos se resolvieran con rapidez y con verdadero enfoque en el interés superior de la infancia. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre. Es común que los juzgadores no dicten medidas provisionales de manera oportuna, omitan resolver solicitudes urgentes o incluso tomen decisiones que terminan afectando más a los menores que protegiéndolos.

Un ejemplo claro aparece en los casos donde un padre o madre busca convivencias con su hijo lo cual se debe resolver a la par de la asignación de la custodia, pero el propio proceso judicial termina generando largos periodos de separación, ya sea por falta de respuesta del juzgador, porque no se aplican criterios obligatorios o porque se otorgan suspensiones sin analizar el impacto emocional que esto produce en el menor. Esto es especialmente grave si consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Fornerón e Hija vs. Argentina*, estableció que el tiempo es un elemento fundamental en la vida de una niña o un niño, y que cualquier demora injustificada en procedimientos que involucran su vida familiar constituye una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.³

El problema central es que, aunque existe un marco convencional y constitucional que ordena a las autoridades actuar con debida diligencia y celeridad reforzada cuando hay menores involucrados, en muchos casos los órganos jurisdiccionales mexicanos no aplican este parámetro. Las consecuencias afectan la vida de los menores de manera directa. Por ello, es necesario analizar los

³ Corte IDH, *Fornerón e Hija vs. Argentina*, Sentencia del 27 de abril de 2012.

comportamientos de los juzgadores para determinar cómo la inaplicación de esta jurisprudencia afecta derechos.

5. Tema. Derecho de menor de edad a convivencias con padre no custodio.

El presente texto tendrá una redacción narrativa, utilizando un lenguaje sencillo, con espacios de pensamientos entre la historia que se cuenta para señalar algunos de los errores cometidos por los juzgadores. La justificación de este tipo de redacción, que no siempre es similar al académico, se debe a la intención de abonar a la simplificación de textos jurídicos, para que cualquier persona pueda comprender la información compartida.

Antes de iniciar, es conveniente recordar que, **el asunto es real y aún sigue en trámite.**

5.1 El divorcio.

En 2017, una pareja decidió unirse en matrimonio. Iniciaron su vida como casados y, durante ese tiempo, procrearon un hijo. Con el paso de los años comenzaron a surgir diferencias que, poco a poco, los llevaron a una separación.

Durante ese periodo, enfrentaron algunos conflictos relacionados con la pensión alimenticia y las convivencias con su hijo. El padre consideraba adecuado aportar el 30% de pensión, mientras que la madre exigía el 50%. Además, ambos tenían ideas distintas sobre el tiempo de convivencia.

Al no lograr ponerse de acuerdo, la madre decidió dejar de permitirle al padre convivir con el menor.

Se inicia el proceso de divorcio sin expresión de causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita.”⁴

Se informa al juez que la pareja tiene un hijo menor de edad y que han transcurrido varias semanas sin que el padre pueda convivir con él. Por ello, se solicita que, de manera urgente, se fijen días de convivencia provisionales, tal como lo prevé el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, de conformidad con el artículo 259, que establece:

“ARTÍCULO 259.- Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes: IV.- Fijar las reglas sobre la guarda y custodia de los hijos y el régimen de convivencias, oyendo el parecer de los

⁴ Código Civil para el Estado de Tamaulipas, artículo 248, publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, última reforma el 03 de junio de 2025.

cónyuges, la opinión de los infantes y privilegiando el interés superior de éstos. Para ello deberá atender las reglas previstas en los diversos 386 y 387 de este Código”⁵.

No obstante, el juez no emitió respuesta a la solicitud. Ante ese silencio, se volvió a reiterar la necesidad de establecer convivencias, sin que aun así se dictara acuerdo alguno al respecto.

Nota: Este constituye uno de los primeros errores de la autoridad, pues, de conformidad con el artículo previamente transcrito, las decisiones iniciales que debe adoptar el juez para garantizar el bienestar de un menor son regular la guarda y custodia, fijar convivencias y determinar los alimentos.

Posteriormente, se dicta la resolución de divorcio sin hacer mención alguna respecto de la guarda y custodia ni sobre las convivencias. Con ello, el juez incumple su obligación de asegurar los derechos del menor, tal como lo establece el artículo 260 del Código Civil, que señala:

“ARTÍCULO 260.- La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el juez gozará de las más amplias facultades para resolver lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos. De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores, para evitar conductas de violencia familiar, o algún acto de manipulación encaminado a producir en los hijos rechazo, rencor, antipatía, desagrado, temor o distanciamiento hacia el otro cónyuge o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida, considerando el

⁵ Código Civil para el Estado de Tamaulipas, artículo 259, publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, última reforma el 03 de junio de 2025.

interés superior de estos últimos. En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista peligro para el menor.”⁶

Nota: En ocasiones, la carga excesiva de trabajo puede impedir que un juez valore de manera exhaustiva todos los escritos presentados por las partes antes del dictar la resolución del divorcio. Sin embargo, aun cuando esa debería ser la práctica, la propia legislación (tal como se transcribió) establece que, al dictar la resolución, el juez debe asegurar los derechos de los menores, entre ellos en una interpretación amplia, las convivencias. En este caso, no ocurrió, incrementando así los errores que repercuten en el bienestar emocional del menor. La restricción injustificada de la convivencia con cualquiera de sus padres afecta su desarrollo psicológico, conforme lo han señalado diversas investigaciones en materia de psicología. ⁷

Hasta aquí tenemos errores en la falta de diligencia del juzgador para fijar convivencias provisionales durante la tramitación del divorcio y en la resolución.

5.2 Incidente para señalar alimentos, guarda y custodia y convivencias.

El proceso continúa, se llega al año 2020, sin que se determinaran las convivencias entre el padre y su hijo. En ese periodo inició la pandemia, lo que ocasionó la suspensión de labores en los tribunales.

Superada la suspensión de actividades, se promovió el incidente para fijar lo no convenido en el divorcio. En reiteradas ocasiones se volvió a solicitar la medida urgente de convivencias. En esta ocasión, el juzgado acordó dar vista a la otra parte sobre la petición. La madre respondió que no estaba de acuerdo, argumentando que el niño no quería ver a su padre. El juzgador no emitió opinión ni resolvió lo

⁶ Código Civil para el Estado de Tamaulipas, artículo 260, publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, última reforma el 03 de junio de 2025.

⁷ Bowlby, J. (1988). *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. Kelly, J. B. & Lamb, M. E. (2000). *Using Child Development Research to Make Appropriate Custody and Access Decisions for Young Children*. *Family and Conciliation Courts Review*.

conducente, por lo que se solicitó nuevamente que determinara la situación de las convivencias.

Nota: La convivencia entre padres e hijos es un derecho que debe garantizarse incluso ante la oposición del padre o madre que ejerce la custodia, por ello, no era necesario dar vista para fijarlas. No obstante, aun si se considerara procedente otorgar dicha vista, el juez debió resolver de inmediato lo relativo a las convivencias, sin tomar en cuenta la opinión de los padres, especulaciones, presunciones o acciones no comprobadas, buscando siempre la protección de los derechos de convivencia del menor. Omitir una decisión en este punto constituye otro error, contrario a la obligación de juzgar con perspectiva de infancia y de proteger el interés superior del menor.

“DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU IMPORTANCIA EN MOMENTOS DE CRISIS FAMILIAR.

Este derecho y específicamente la implementación del régimen de visitas y convivencias, adquieren una importancia inusitada en situaciones de crisis matrimoniales, extramatrimoniales o de malos entendidos entre los miembros de una familia, pues en esos casos, el ejercicio del derecho de visitas y convivencias constituye un remedio o recurso de protección excepcional al reactivar la convivencia que se ha perdido o desgastado en un sinnúmero de situaciones. En estos casos de crisis llega a ocurrir que alguno de los progenitores, o ambos, tomen partido y, frecuentemente, en lugar de buscar acuerdos convenientes a los intereses de los menores, cierran toda posibilidad al otro de ver o tener contacto con ellos, lo que provoca que los niños se vuelvan verdaderas víctimas de las desavenencias del matrimonio, y no en pocas ocasiones son utilizados como instrumentos para que los cónyuges o custodios se ofendan o dañen entre sí, siendo los hijos los más perjudicados. Por ello, en este tipo de crisis, la autoridad jurisdiccional competente **debe implementar el régimen de visitas y convivencias a favor de los hijos menores de edad, de la manera más conveniente, atendiendo a su interés**

superior, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores, para incentivar, preservar y reencausar la convivencia en el grupo familiar.”⁸

“RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. NO SE JUSTIFICA RESTRINGIR O SUSPENDER LA CONVIVENCIA LIBRE DEL PROGENITOR NO CUSTODIO CON EL MENOR BAJO ESPECULACIONES, PRESUNCIONES, ESTEREOTIPOS O CONSIDERACIONES GENERALIZADAS SOBRE CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL PADRE O DE LA MADRE.

El artículo 9, numeral 3, de la **Convención sobre los Derechos del Niño** establece que los Estados Partes respetarán el derecho del menor que esté separado de su padre y/o madre a mantener relaciones personales y contacto directo con éstos(as) de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño o de la niña. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido que la convivencia entre el padre y/o la madre y su hijo y/o hija menor constituye un elemento fundamental en la vida familiar; y, que aunque éstos/as estén separados, la convivencia familiar debe garantizarse . Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho de convivencia se justifica porque mediante éste la persona menor puede generar lazos afectivos con su progenitor(a) no custodio(a), lo cual es importante para su desarrollo emocional, por ende, dicha Sala ha determinado que la convivencia debe suscitarse con cierta regularidad y sólo puede restringirse o suspenderse cuando el interés superior del niño y de la niña así lo demande. Ahora bien, por regla general, tanto el padre como la madre son aptos para desarrollar una convivencia libre con su hija y/o hijo; de ahí que, quien argumente lo contrario, tiene la carga de probar que dicha convivencia ocasiona un estado de riesgo para el menor, el cual no debe entenderse como la simple posibilidad de que ocurra un daño en el futuro, sino como la falta de medidas que resulten más benéficas para él. Por tanto, no se justifica restringir o suspender la convivencia libre del progenitor no custodio con su hija(o) menor bajo el argumento de que el estado de salud de ésta(e) conlleva la necesidad de que tenga ciertas atenciones especiales, pues ello implicaría una visión estereotipada que coloca sólo a la mujer con aptitud específica para el cuidado de

⁸ Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia I.5o.C. J/28, Registro digital 161869, materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 965.

su hija(o) y no al hombre. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el "Caso Forneron e Hija vs. Argentina" sostuvo que la determinación del interés superior del niño y de la niña, en casos de cuidado y custodia debe realizarse a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño y de la niña, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios. Consecuentemente, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales del padre o de la madre. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el estereotipo de que la madre es "más apta" o está "más capacitada" para cuidar al niño y/o la niña obstaculiza un verdadero estudio de las características que definen el núcleo familiar conforme a las cuales debe determinarse la mejor solución a la luz del interés superior del niño y de la niña."⁹

5.3 Solicitud para participación del menor en reglas de convivencia.

En 2021, a pesar de haberse citado la jurisprudencia aplicable, el juzgado decidió no conceder las convivencias debido a la oposición de la madre del menor. Ante esta situación, se solicitó al juzgador que tomara en cuenta la opinión del niño, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas.

“ARTÍCULO 57. Las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a: VIII.- Garantizar a las

⁹ Tribunales Colegiados de Circuito. (2018). *Tesis VII.2o.C.161 C (10a.)* (Tesis aislada, materia civil, Décima Época). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Tomo III, p. 2406. Registro digital 2018512.

niñas, niños y adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, ya sea de manera directa o por medio de un representante. Para efecto de lo anterior, las autoridades deberán ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica;"¹⁰

El juzgador consideró que el menor no podía opinar debido a su edad (4 años), se buscó revocar el acuerdo, solicitando que previo a la decisión del juez se incluyera a un especialista para que valorara si el menor en ejercicio de sus derechos adquiridos de forma progresiva podía opinar sobre el tema.

“DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.

Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una

¹⁰ Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, artículo 57, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, fecha de última reforma 08 de octubre de 2025.

debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para

los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional.”¹¹

El juzgador solicitó apoyo a CECOFAM para que se asignara a un psicólogo, a fin de entrevistar al menor y emitir una opinión sobre la viabilidad de que éste expresara su punto de vista respecto a las convivencias con su padre.

Se fijó día y hora para la entrevista (programada varios meses después). Al presentarse, la psicóloga preguntó la edad del menor y, al confirmar que tenía cinco años, decidió no realizar la entrevista. El juzgador compartió dicha postura y, con base en ello, consideró que no era procedente fijar convivencias.

5.4 Amparo para asegurar el derecho del menor a opinar sobre las convivencias con su padre.

Se promovió un amparo en contra de la decisión, **argumentando que para escuchar al menor no es necesario que tenga una edad determinada**, pues, cada niña o niño es distinto y adquieren madurez en etapas diferentes, por lo que se debería tomar en cuenta la madurez de este, adaptando la entrevista para que emita su opinión.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), Registro 2013952, Derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afectan su esfera jurídica, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, página 288.

5.5 Cambio de juez en primera instancia.

Durante la tramitación del amparo se llevó a cabo un cambio de juez de primera instancia. Ante la nueva autoridad se solicitaron nuevamente medidas provisionales de convivencia. El juzgador las decretó, pero dispuso que se realizaran en modalidad a distancia, considerando la situación sanitaria derivada de la pandemia y el riesgo de contagio para el menor.

“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO ÉSTE CONSISTE EN UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ORDENA UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN FORMA PRESENCIAL Y LIBRE ENTRE UN MENOR DE EDAD Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, PERMITE QUE LA SUSPENSIÓN SE OTORQUE MODULANDO LA CONVIVENCIA PARA QUE SE REALICE A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO CON QUE SE CUENTE AL PROVEER LA MEDIDA NO PERMITA FIJAR UNA DISTINTA COMO MÁS PROTECTORA DE SU INTERÉS SUPERIOR.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llevaron a cabo un examen sobre la procedencia de la medida de suspensión del acto reclamado en el incidente derivado del juicio de amparo indirecto, en relación con una determinación judicial intraprocesal que estableció un régimen de convivencias provisional o especial, en forma presencial (física) y libre (no supervisada) de un menor de edad con el progenitor que no ejercía materialmente la guarda y custodia, que implicaba el desplazamiento del menor de edad del domicilio que constituía su residencia habitual a aquél en que se llevaría a cabo la convivencia y su incorporación a otro ambiente; y ambos tribunales se vieron en la necesidad de examinar dicho acto reclamado en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, llegando a conclusiones distintas sobre la medida suspensiva, pues uno determinó que en la situación de pandemia, la convivencia debía modalizarse para que se realizara a distancia, por medios electrónicos (llamadas por teléfono, mensajes, videollamadas, o reuniones en plataformas digitales) a efecto de proteger la salud y la vida del menor, otorgando la medida con esos efectos; mientras que el otro estimó que no debía ser así, sino que la convivencia debía

realizarse como fue autorizada, con las medidas de protección sanitaria que impuso la responsable.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en la situación descrita, la medida de suspensión del acto reclamado sí podrá modalizar la convivencia para que se desarrolle a distancia, mediante el uso de medios electrónicos, como medida general de protección reforzada de la vida y de la salud del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, pero ello será viable siempre y cuando al proveer sobre la suspensión (provisional o definitiva) no se cuente con elementos suficientes para determinar, conforme a un análisis individualizado de las circunstancias del caso concreto, si éstas conducen a proteger mejor su interés superior de una forma distinta.

Justificación: No está a discusión que tanto el derecho a la protección de la salud física y a la vida, como el derecho a la convivencia con la madre o el padre no custodio a efecto de mantener y estrechar el lazo familiar entre ellos, resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados en su ejercicio. Sin embargo, el contexto fáctico excepcional de la pandemia por COVID-19 exige reconocer la mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, de manera que resulte admisible tener como premisa general, en el marco de una medida cautelar como la suspensión del acto reclamado, que el interés superior de los menores de edad, como grupo, en este momento se encuentra en la necesidad de proteger y garantizar con mayor intensidad su vida y su salud física, y modular la convivencia para armonizarla con ello. Esto, porque la información oficial con que hasta el momento se cuenta por parte de las instituciones y organismos públicos de salud, es que el COVID-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas, y puede ser adquirida también por menores de edad, sin que hasta ahora haya datos científicos validados por la Organización Mundial de la Salud que descarten que en este grupo de edad se puedan presentar síntomas graves y pueda causar la muerte; además porque existe un elevado número de contagios oficialmente reportados en el país confirmados con pruebas clínicas, sin negar que seguramente habrá otra cantidad de personas contagiadas sin prueba que lo corrobore y casos asintomáticos; condiciones que autorizan a privilegiar la observancia de medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario a que exhortan las autoridades en materia de salud. Ahora bien, un ejercicio preliminar y en abstracto, de ponderación de la apariencia del buen derecho, permite advertir que la convivencia presencial, en tanto implica extraer al menor de su ambiente habitual para

incorporarlo a otro, sí conlleva una mayor exposición a un riesgo real de contagio, probable y fundado en dicha información oficial, que opera en detrimento de la protección a su salud y a su vida. Asimismo, la suspensión con efectos de modular la convivencia para que se realice por medios electrónicos, asegura que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en tanto permite que no se afecte el interés prevalente del menor en la protección de su derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, y procura compatibilizarlo con su derecho a la convivencia, que habrá de propiciarse de la manera más amplia posible, aun cuando temporalmente no sea presencial. Pese a todo ello, adoptar esa medida en forma de protección reforzada, sólo será viable para el juzgador de amparo en aquellos casos en que al proveer sobre la suspensión, no contara con elementos probatorios suficientes que le permitan sustentar, bajo un análisis individual de la circunstancia concreta del menor involucrado, que su interés superior exige adoptar una medida o efectos distintos, o inclusive, negar la suspensión, pues cuando sea así, ello debe estimarse posible; además, desde luego el juzgador conserva sus facultades de modificar la medida suspensiva, si antes de que exista sentencia firme en el juicio de amparo, se presentan circunstancias que lo justifiquen.”¹²

Nota: Se comparte el criterio del juzgador, pues si bien limitó el derecho de convivencia, no lo hizo de forma absoluta. Buscó una alternativa que permitiera mantener el acercamiento entre padre e hijo, atendiendo tanto al derecho del menor a convivir con sus progenitores como a la necesidad de preservar su salud en el contexto de la pandemia.

5.6 Interposición de revisión.

El amparo se resolvió ordenando que se entrevistara al menor, sin tomar como criterio exclusivo su edad, sino su madurez para opinar sobre las convivencias con su padre. Ante esta determinación, la contraparte interpuso un recurso de revisión.

¹² Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 1a./J. 37/2019 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. [Registro Digital: 2020288]

Nota: A pesar de haberse solicitado, la resolución no precisó nada respecto a medidas de no repetición.

5.7 Continuación de asunto en primera instancia.

El juzgador de primera instancia, sin esperar el resultado de la revisión, llevó a cabo la entrevista siguiendo los lineamientos establecidos por el juez de Distrito.

Durante la entrevista, el menor manifestó que deseaba ver a su padre, aunque expresó sentir nervios debido al tiempo que había pasado sin convivir con él. En consecuencia, se ordenó que las convivencias se realizaran temporalmente en un espacio supervisado.

5.8 Resolución en primera instancia.

Posteriormente, se dictó sentencia en el incidente, fijando el pago de la pensión definitiva y estableciendo convivencias presenciales libres durante un periodo de seis meses. Al término de ese plazo, se evaluaría nuevamente la evolución del vínculo entre el menor y su padre para, en su caso, ampliar el régimen de convivencias.

5.9 Apelación por desacuerdo con convivencias.

La contraparte interpuso apelación, argumentando que el padre era una persona peligrosa y que no debía permitirse la convivencia física sin supervisión (afirmación que nunca fue acreditada).

Se solicitó a la Sala de apelación que se mantuvieran las visitas físicas mientras se resolvía el recurso, pero no se obtuvo respuesta. Finalmente, se dictó resolución confirmando la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia.

Nota: Pasar por alto fijar medidas provisionales para asegurar convivencias es otro error, pues se debió buscar la protección de este derecho de oficio, además, a pesar de que se resaltaron errores del juzgador de primera instancia que inició el procedimiento (porque el que llegó posteriormente actuó con perspectiva de infancia) no se emitió ninguna sanción por afectar derechos de menores, incluso por inaplicar criterios obligatorios, no se pasa por alto que se cambió la adscripción del juzgador, pero al ser trabajador de la institución, era posible aplicarle alguna medida disciplinaria. De conformidad con el artículo 951 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.

“ARTÍCULO 951.- El Magistrado impondrá en la sentencia de segunda instancia las sanciones o correcciones disciplinarias procedentes al Juez o Secretario por las faltas que advierta al debido proceso que se hayan generado durante la tramitación del juicio. Asimismo, aplicará dichos correctivos al Juez de primer grado cuando aparezca que éste debió haber corregido disciplinariamente al Secretario o Actuario y no lo hizo.”¹³

Nota: Este tipo de medidas, pueden servir para prevenir futuras violaciones a derechos procesales.

¹³ Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, artículo 951, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, última reforma 18 de diciembre de 2017.

5.10 Amparo Directo presentado por la madre del menor por desacuerdo con resolución de confirmación de primera instancia.

La madre del menor interpone amparo directo sin solicitar la suspensión del acto reclamado, tal como lo establece la Ley de amparo:

“Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad.”¹⁴

5.11 Resolución de la revisión de amparo indirecto presentado para participación del menor en el juicio.

Al estar pendiente la resolución del amparo en revisión que se presentó en 2021. (no se percató la autoridad, ni le avisaron que el juicio de primera instancia concluyó) El Tribunal Colegiado en 2025 emite resolución del amparo indirecto en revisión, determinando que el menor debe participar en el juicio.

El juzgador federal requirió el cumplimiento correspondiente, y el juez de primera instancia informó que la resolución ya había sido ejecutada.

¹⁴ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 190, publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 13 de marzo de 2025.

5.12 Procedimiento de ejecución para realizar convivencias.

Debido a que no se solicitó la suspensión en el amparo directo, el padre del menor pidió la ejecución de la resolución de primera instancia. La Sala aceptó la ejecución, por lo que remitió copia del expediente al juzgado de primera instancia para que procediera a cumplirla.

Al enterarse la contraparte de que se ejecutarían las convivencias, solicitó la suspensión en el amparo directo. Esta le fue negada por considerarse que afectaba los derechos del menor y el interés social. En consecuencia, se ordenó el descuento vía nómina de la pensión alimenticia y la realización de las convivencias decretadas.

Transcurrieron tres fines de semana sin que la contraparte presentara al menor. A pesar de que fue apercibida y posteriormente multada, continuó sin cumplir con la entrega del niño.

5.13. Juicio de amparo indirecto.

Por estar en desacuerdo con la ejecución de las convivencias, la madre del menor promovió un amparo argumentando que aún estaba pendiente la entrevista ordenada en la resolución de la revisión del amparo indirecto (entrevista con la que no estaba de acuerdo). El amparo fue admitido y se concedió la suspensión provisional.

Nota: A pesar de que el amparo se promovió por la falta de un aspecto procesal, el juzgador debió advertir que suspender la ejecución de la resolución que determinaba convivencias resultaba improcedente o, cuando menos, debió decretar la suspensión dejando a salvo medidas provisionales de convivencia. Una vez que el juzgado de primera instancia informó que la etapa procesal pendiente ya se había cumplido, correspondía dictar el sobreseimiento por falta de materia. No obstante, la autoridad únicamente tuvo por rendido el informe. Aun cuando el mismo juzgado que otorgó la suspensión fue el que recibió el informe de cumplimiento de la resolución del amparo en revisión, pasó por alto dicha información. Tampoco consideró que la suspensión de convivencias ya había sido negada en el amparo directo, a pesar de haber recibido copias de la negativa para otorgar la suspensión.

Se ingresa un escrito informando la existencia de causales de improcedencia por sobreseimiento, como se exige por la Ley de Amparo:

“Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.”¹⁵

Además, se solicitó la aplicación de sanciones a la persona quejosa por omitir información para obtener ventaja en el amparo, acorde al artículo:

“Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:

I. A la persona quejosa, a su abogada o abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de

¹⁵ ¹⁵ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 190, publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 13 de marzo de 2025.

procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales...”.¹⁶

No se analizaron las causales de sobreseimiento al momento de admitir el escrito, fue tomado en cuenta únicamente para ingresarlo como alegatos en la audiencia constitucional.

5.14 Recurso de queja.

Se ingresa recurso de queja, considerando que la suspensión no era procedente de conformidad con lo siguiente:

“Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

VIII. Se afecten intereses de menores de edad o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos;”¹⁷

La queja fue planteada en los siguientes términos:

¹⁶ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 261, publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 13 de marzo de 2025.

¹⁷ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 129, publicada en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 13 de marzo de 2025.

a) Afectación a la Convivencia (Interés Superior del Menor)

La suspensión detiene la ejecución de una sentencia anterior que ordenaba:

- La fijación definitiva de una pensión alimenticia (30%).
- La ejecución de convivencias físicas entre el menor y su padre.
- La suspensión de la ejecución fue solicitada en el amparo de origen, la cual se negó.

b) Afectación: La suspensión provisional está retrasando e impidiendo las convivencias físicas que se han postergado desde el inicio del procedimiento, lo que afecta el desarrollo emocional del menor y afecta el interés social.

Esta separación afecta gravemente los lazos paterno-filiales y causa un trastorno emocional o psíquico al menor, contraviniendo el interés superior del niño.

c) Improcedencia para conceder la suspensión: La Ley de Amparo (Artículo 129, fracciones VIII y IX) establece que la suspensión debe negarse cuando:

- Se afecten intereses de menores de edad o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico.
- Se impida el pago de alimentos.

d) Falta de proporcionalidad en restricción de derechos de convivencia:

El Juzgador no ponderó la medida correctamente. En lugar de una suspensión total de las convivencias, debió considerar medidas menos restrictivas (como convivencias vigiladas, horarios reducidos, etc.) para no privar totalmente al menor de su derecho a convivir con su padre.

e) Afectación a los Alimentos: La suspensión también podría impedir la ejecución de la pensión alimenticia definitiva (30%), lo cual contraviene igualmente el Artículo 129 de la Ley de Amparo, que prohíbe suspender el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

La queja se desechó, sin notificar a la fecha la resolución (se percató la persona por la síntesis del expediente electrónico sin que le den acceso al documento). No obstante, se continúa con el estudio de fondo sobre la convivencia entre padre e hijo.

Posteriormente, se concedió suspensión definitiva, sin considerar que el derecho de convivencia entre padre e hijo es de interés social, suspenderlo sería afectarlo y por lo tanto improcedente. De acuerdo con el siguiente criterio:

“VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Conforme a los artículos [635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla](#), la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo [637](#) de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con

los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior.”¹⁸

Nota: Es importante destacar que es un error importante decretar una suspensión provisional sin aplicar la legislación vigente sobre que los derechos de convivencia son de interés social y no se debe admitir suspensión.

Se duda sobre si los errores cometidos derivan de una desactualización, de un criterio alejado del interés superior del menor o, en su caso, del exceso de trabajo en los juzgados. Es probable que, en la resolución del amparo indirecto, se declare el sobreseimiento o la improcedencia del asunto por estar ventilándose en procedimientos distintos, por no existir el acto reclamado o por haberse quedado sin materia al realizarse tiempo atrás la entrevista pendiente. Sin embargo, la falta

¹⁸ Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), Registro digital 2008896, materia Constitucional y Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, página 1651.

de análisis inmediato de los escritos presentados y de los informes rendidos puede afectar los derechos de las partes.

En este caso, tratándose de un menor de edad, lo relevante será determinar si se dictará alguna medida destinada a reparar el daño ocasionado por el tiempo en que el niño dejó de convivir con su padre debido a cuestiones estrictamente procesales.

Resumen:

Año	Hito Procesal / Suceso	Contexto de Realidad
2017	Inicio del Divorcio. Se solicita la fijación de reglas de convivencia desde el escrito inicial.	El menor es un niño pequeño con una necesidad primaria de vínculo.
2018	Sentencia de Divorcio. El Juez disuelve el vínculo pero omite pronunciarse sobre la custodia y convivencia.	Se pierde un año de certeza jurídica por una omisión del juzgador.
2019 - 2020	Periodo de Incertidumbre. El expediente transita sin medidas provisionales efectivas.	El distanciamiento afectivo comienza a cristalizarse.
2021	Incidente de Audiencia. La psicóloga se niega a entrevistar al niño de 5 años alegando "falta de madurez".	El sistema usa la edad del niño como excusa para silenciarlo.

<p>2022 Suspensión de Convivencias. Se otorga una suspensión en un juicio de amparo que detiene el derecho de visita.</p>	<p>La justicia federal detiene el contacto físico en lugar de protegerlo.</p>
<p>2023 - Continuación del Conflicto. El proceso sigue sin una resolución definitiva de fondo.</p>	<p>Justicia que llega tarde: El niño ha pasado casi toda su infancia en litigio.</p>

6. Conclusión.

Existió por parte de algunas autoridades, una mínima aplicación de la suplencia de la queja, interés superior o perspectiva de infancia, la ausencia de ésta impidió que se determinaran de oficio las reglas de convivencia. Incluso cuando las solicitudes se presentaran por la vía incorrecta, correspondía al juzgador subsanar esas deficiencias, esto se corrobora con el siguiente criterio.

“RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Conforme a los artículos [940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal](#), es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la materia familiar la litis

no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de las facultades antes precisadas.”¹⁹

El asunto está programado para resolverse en una audiencia constitucional en diciembre, sin embargo, independientemente de la decisión que se tome, los errores cometidos hasta ahora pueden haber generado consecuencias en el bienestar emocional de un menor que, durante años, no ha podido convivir libremente con su padre. Es importante decir que, tal vez para algunas personas 3 o 5 años sea muy poco, pero para un niño de menos de 10 años, representa casi la mitad de su vida en procesos judiciales que no le han permitido convivir libremente con su padre.

Lo ideal es pasar de ver a las y los niños como objetos de cuidado y tenerlos como lo que son, titulares de derecho que puede decidir.

El juicio continúa en trámite, pero lo más probable es que el amparo indirecto sea sobreseído, que se reanude la ejecución y que, eventualmente, padre e hijo vuelvan a convivir. No obstante, este caso constituye un ejemplo claro de cómo se incumple el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obligación de juzgar con perspectiva de infancia y de resolver de manera expedita aquellos procedimientos que afectan directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deberían ser cumplidos de forma oficiosa por los juzgadores de todas las instancias.

¹⁹ Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia I.3o.C. J/67 (9a.), Registro digital 160495, materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, página 3700.

Entonces, teniendo en cuenta que los procesos donde se decidan derechos de menores deben contar con un tiempo razonable y celeridad en el proceso, podemos darnos cuenta de que en el caso no fue así, pues, de 2019 a la fecha han pasado 6 años y aún no se garantiza el derecho de convivencia de un hijo con su padre.

7. Necesidad de reforma para un juicio especial de reglas de convivencia y guarda y custodia de infancias.

Actualmente, los procesos de guarda y custodia en estados como Tamaulipas se desahogan a través del **juicio ordinario civil**. Este diseño procesal tiene las siguientes etapas.... donde se asume una controversia seguida en forma de juicio donde existe un ganador y un perdedor. Entonces, el modelo actual convierte el proceso en una disputa donde los progenitores, con prácticas poco adecuadas (como grabar a los menores o manipular su entorno), con las que intentan "demostrar" al juez quién es el mejor. Dejando que el proceso deje de ser sobre el niño para convertirse en una guerra de estrategias entre adultos.

Esas situaciones no deberían existir en los juicios de familia, pues **siempre deben ganar las niñas y los niños**.

8. Propuesta

Se propone eliminar el desahogo de vistas, periodos probatorios extensos, alegatos e incidentes que solo dilatan el asunto. En su lugar, el juicio se centrará en la opinión del menor y la investigación técnica de expertos para determinar la aptitud de cuidado. Las etapas propuestas son:

1. **Inicio:** Recepción de la petición. Se mantiene la custodia provisional con el progenitor con el que el menor esté acostumbrado (preservando su entorno), salvo peligro acreditado, en caso de peligro del menor de edad, se establecerá la custodia provisional y convivencias de la forma en que más se beneficie al menor de edad. Se decretan convivencias provisionales inmediatas y se abre el periodo de entrevistas.
2. **Entrevista directa con menor de edad:** Entrevista del juez con el menor de edad.
3. **Entrevistas con familia:** Entrevista del juzgador con progenitores y familiares cercanos que participen en el cuidado diario.
4. **Evaluación Interdisciplinaria:** Entrevistas y pruebas de aptitud parental con psicólogos y trabajadores sociales (pruebas psicológicas y socioeconómicas). Aquí se permitiría aportar pruebas sobre aspectos graves que el juez deba conocer antes de decidir y que no se hayan plasmado en el juicio de petición de regulación de convivencias y guarda y custodia.
5. **Resolución Basada en Aptitud:** Valoración de entrevistas y toma de decisión inmediata.
6. **Acompañamiento Post-Sentencia**

Para asegurar que la decisión fuera la más óptima, se proponen dos mecanismos de seguimiento:

- **Informes de Cuidado:** Durante los primeros años, el custodio rendirá informes periódicos al juzgado sobre el bienestar y cuidados del menor.
- **Audiencia Anual de Actualización:** El juez podrá llamar al menor al menos una vez al año para platicar con él y decidir si es necesario adaptar las reglas establecidas a sus nuevas necesidades.

9. Referencias.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Fornerón e Hija vs. Argentina. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242.
- H. Congreso del Estado de Tamaulipas. (2025). Código Civil para el Estado de Tamaulipas (arts. 248, 259, 260). Tamaulipas, México.
- H. Congreso del Estado de Tamaulipas. (2025). Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas (artículo 951). Tamaulipas, México.
- H. Congreso del Estado de Tamaulipas. (2025). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas (art. 57). Tamaulipas, México.
- H. Congreso de la Unión. (2025). Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 64, 129, 190, 261). México.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. (2012). Derecho de los menores de edad a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica. Lineamientos para su ejercicio (Jurisprudencia 1a. CCLXV/2012 (10a.)). Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 2001602.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala (2019). Suspensión del acto reclamado. Cuando éste consiste en una determinación judicial que ordena un régimen de convivencia provisional en forma presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor no custodio, el contexto de la pandemia por la enfermedad COVID-19 permite que la suspensión se otorgue modulando la convivencia para que se realice a distancia por medios electrónicos (Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 37/2019

(10a.)). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 2020288.

- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s/f). Derecho de visitas y convivencias. Su importancia en momentos de crisis familiar (Jurisprudencia). Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 161869.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunales Colegiados de Circuito. Régimen De Convivencia. No se Justifica Restringir o Suspender La Convivencia Libre del Progenitor No Custodio con El Menor Bajo Especulaciones, Presunciones, Estereotipos o Consideraciones Generalizadas Sobre Características Personales del Padre o de La Madre (2018). Tesis VII.2o.C.161 C (10a.) (Jurisprudencia, materia civil, Décima Época). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Tomo III, p. 2406. Registro digital 2018512.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s/f). Régimen de convivencia de menores. Es de litis abierta y opera la suplencia de la deficiencia de los planteamientos de las partes (legislación del Distrito Federal) (jurisprudencia). Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 160495.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (s/f). Visita y convivencia de los menores con sus progenitores. Es un derecho fundamental que tiende a proteger el interés superior de aquéllos siendo, por tanto, de orden público e interés social (legislación del Estado de Puebla) (Jurisprudencia). Semanario Judicial de la Federación. Registro digital 2008896.